

Мишаглі **Вероніка**
Олегівна, здобувач вищої освіти
першого (бакалаврського)
рівня, 1 курсу
Факультету менеджменту, обліку та
інформаційних технологій Одеського
національного економічного
університету, спеціальність ДЗ
«Менеджмент»
Науковий керівник: к.е.н., старший
викладач кафедри менеджменту
організацій Одеського національного
економічного університету
Ковальський А. О.

УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ АГРОВОЛЬТАЇЧНИХ ПРОЄКТІВ У ПІДПРИЄМСТВАХ АГРОБІЗНЕСУ УКРАЇНИ

Інвестиційна діяльність в агропромисловому комплексі виступає однією з ключових передумов економічного та соціального розвитку як України загалом, так і окремих її регіонів. Саме залучення інвестицій сприяє модернізації виробництва, впровадженню інноваційних технологій та підвищенню конкурентоспроможності аграрного сектору. У сучасних умовах особливої актуальності набуває розвиток проєктів, що поєднують економічну ефективність із принципами сталого розвитку. Зокрема, впровадження агровольтаїчних систем відкриває нові можливості для оптимізації використання ресурсів, підвищення енергетичної незалежності та забезпечення стабільного функціонування агробізнесу.

Актуальність теми зумовлена необхідністю підвищення ефективності управління інвестиційним забезпеченням агробізнесу в умовах енергетичної нестабільності та обмеженості ресурсів в Україні. Особливого значення набуває впровадження інноваційних рішень, зокрема агровольтаїчних проєктів, які поєднують виробництво сільськогосподарської продукції з генерацією відновлюваної енергії. Такі проєкти створюють нові можливості для диверсифікації джерел доходів, підвищення енергетичної незалежності підприємств та забезпечення їх фінансової стійкості, що зумовлює необхідність дослідження особливостей управління їх інвестиційним забезпеченням.

Метою дослідження є обґрунтування теоретичних засад і практичних підходів до управління інвестиційним забезпеченням агровольтаїчних проєктів у підприємствах агробізнесу України, а також визначення факторів, що впливають на їх ефективність, інвестиційну привабливість і фінансову результативність.

Агровольтаїка являє собою інноваційний підхід, що поєднує використання сонячної енергетики та ведення сільського господарства на одній земельній

ділянці. Особливість цієї концепції полягає в тому, що встановлення сонячних панелей не потребує вилучення земель із сільськогосподарського обігу, оскільки під ними можливе вирощування культур або використання території для тваринництва. Такий підхід сприяє більш раціональному використанню ресурсів і формуванню багатофункціонального простору, де одночасно здійснюється виробництво продукції та генерація відновлюваної енергії.

На сучасному етапі агровольтаїка в Україні перебуває на початковій стадії розвитку, проте існують значні передумови для її активного впровадження. Зокрема, періоди найбільш інтенсивного виробництва електроенергії сонячними установками збігаються з фазами активної діяльності в аграрному секторі, що створює можливість для фермерських господарств частково або повністю забезпечувати власні енергетичні потреби[1].

Важливою перевагою агровольтаїки є її здатність підвищувати адаптивність аграрного виробництва до змін клімату. Розміщення сонячних панелей створює часткове затінення, що сприяє зниженню температури ґрунту та зменшенню втрат вологи. Це позитивно впливає на врожайність окремих культур і дозволяє більш ефективно використовувати водні ресурси, знижуючи витрати на зрошення. Впровадження агровольтаїчних систем відкриває нові можливості для фінансової стабільності підприємств. Комбінування доходів від продажу електроенергії та аграрної продукції дозволяє знизити залежність від сезонних коливань ринку та підвищує інвестиційну привабливість бізнесу[3].

З економічної точки зору агровольтаїчні проекти формують диверсифіковану модель доходів, що знижує загальний рівень фінансових ризиків. У разі зниження врожайності підприємство може компенсувати втрати за рахунок енергетичного компонента, що забезпечує більшу стабільність діяльності. Крім того, агровольтаїка підвищує ефективність використання земель, забезпечуючи одночасне отримання продукції та електроенергії, що дозволяє збільшити сумарну продуктивність ділянки та прибутковість підприємств[4].

Українські дані свідчать про активний розвиток сонячної енергетики: лише за перші місяці 2025 року було введено понад 500 МВт нових потужностей, значна частина яких використовується бізнесом для власного споживання. Це підтверджує зростаючий інтерес аграрного сектору до енергетичної автономії[2].

Зростання таких потужностей свідчить про трансформацію підходів до ведення агробізнесу, де поряд із виробництвом продукції все більшої ваги набувають питання енергоефективності та оптимізації витрат. Фінансово-економічне обґрунтування є ключовим етапом планування агровольтаїчних систем. Основна мета цього етапу – оцінити рентабельність проекту, визначити інвестиційну привабливість та спрогнозувати фінансові результати. Комбіновані доходи дозволяють скоротити строк окупності та підвищити стійкість проектів[4].

При оцінці ефективності використовуються показники NPV, IRR та строк окупності інвестицій, що дозволяє більш точно визначити доцільність реалізації проектів. Планування доходів включає врахування тарифів на електроенергію,

витрат на встановлення та обслуговування систем, а також ефективності аграрної складової. Це дозволяє сформувати повну фінансову модель. Ефективне управління агровольтаїчними проєктами передбачає планування, координацію ресурсів і контроль виконання всіх етапів. Важливу роль відіграє взаємодія між технічними та аграрними спеціалістами. Використання цифрових технологій моніторингу дозволяє контролювати ефективність роботи систем у реальному часі та підвищує якість управлінських рішень. Оцінка ризиків є невід'ємною складовою управління. До основних належать фінансові, технологічні та кліматичні ризики, а також зміни законодавства. Їх урахування дозволяє підвищити стабільність проєктів.

Масштабування агровольтаїчних проєктів дозволяє підвищити ефективність бізнесу за рахунок розширення діяльності та оптимізації управління ресурсами. Бізнес-моделі агровольтаїки базуються на поєднанні аграрного та енергетичного компонентів, що забезпечує стабільність доходів і підвищує інвестиційну привабливість[4].

Соціально-економічні ефекти проявляються у створенні робочих місць, розвитку сільських територій та підвищенні енергетичної незалежності.

Крім того, агровольтаїка сприяє впровадженню інновацій у сільське господарство та підвищенню рівня технологічного розвитку галузі.

Таким чином, результати дослідження підтверджують доцільність впровадження агровольтаїчних проєктів у підприємствах агробізнесу України та обґрунтовують необхідність ефективного управління їх інвестиційним забезпеченням. Встановлено, що поєднання аграрного виробництва з генерацією відновлюваної енергії сприяє підвищенню ефективності використання ресурсів, диверсифікації доходів і зниженню фінансових ризиків. Застосування сучасних підходів до управління інвестиціями дозволяє підвищити інвестиційну привабливість проєктів, скоротити строк їх окупності та забезпечити стабільні фінансові результати підприємств. Це підтверджує, що агровольтаїка є перспективним напрямом розвитку агробізнесу України та ефективним інструментом реалізації інвестиційної стратегії підприємств.

Список використаних джерел:

1. Агровольтаїка: нові можливості для української енергетики та агросектора [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://sae.gov.ua/news/ahrovoltaika-novi-mozhlyvosti-dlia-ukrainskoi-enerhetyky-ta-ahrosektora> (дата звернення: 31.03.2026).

2. Ukraine adds 500 MW of solar in H1 [Електронний ресурс] // PV Magazine International. – Режим доступу: <https://www.pv-magazine.com> (дата звернення: 31.03.2026).

3. Agrivoltaics: An economic option for farmers and rural development [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://ieefa.org/resources/agrivoltaics-economic-option-farmers-and-rural-development/> (дата звернення: 31.03.2026).

4. A systematic review of agrivoltaics: productivity, profitability, and environmental co-benefits [Електронний ресурс] // ScienceDirect.

– Режимдоступу: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352550925000569> (дата звернення: 31.03.2026).